

ALISHER NAVOI IS A GREAT FIGURE

**Tashkent State Uzbek named after Alisher Navoi
Uzbek Philology of the University of Language and Literature**

3rd grade student

Berdiyeva Sabina Zayniddin kizi

sabinabonu1008@gmail.com

+998999299746

Abstract: This article talks about the life and great work of Hazrat Alisher Navoi. The fact that he was influenced by the works of his predecessors was analyzed based on the works of Nizami and Dehlavi. Farididdin Attar's "Mantiq ut-tayr" and "Lison ut-tayr" were observed with general conclusions. The influence of Navoi is compared in the works of modern artists.

Key words: poetics, poetry, navo, phenomenal, khamsalik, aruz, ghazal.

ALISHER NAVOIY - BUYUK SIYMO

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek

tili va adabiyoti universiteti o‘zbek filologiyasi

3-bosqich talabasi

Berdiyeva Sabina Zayniddin qizi

sabinabonu1008@gmail.com

+998999299746

Annotatsiya: ushbu maqolada Hazrat Alisher Navoiyning hayoti va buyuk ijodi haqida so‘z yuritilgan. Uning salafarlari ijodidan ta’sirlanganligi Nizomiy va Dehlaviy asarlari asosida tahlil qilingan. Farididdin Attorning “Mantiq ut-tayr”

asari bilan “Lison ut-tayr” umumiy xulosalar bilan kuzatilgan. Zamonaviy ijodkorlar asarlarida Navoiyning ta’siri muqoyasa qilingan.

Kalit so’zlar: poetika, nazm, navo, fenomenal, xamsachilik, aruz, g’azal.

O’zbek xalqining daho shoiri Alisher Navoiy milliy poetik tafakkur chegaralarini zabt etib, umuminsoniy ko’lamga ko’tarilgan, jahon adabiyoti tarixida o’zining qonuniy maqomini egallab kelayotgan fenomenal hodisadir. Uning shaxsiyati va ijodi, istisnosiz tarzda, ijtimoiy-ma’naviy, adabiy-ma’rifiy, badiiy-estetik, ilmiy-nazariy tafakkur ko’lamlarini bir butun qamrab olishi bilan mana shunday yuksak maqomga munosib.

XV asr jahon ma’naviyatining buyuk siymosi Nizomiddin Mir Alisher Navoiy hijriy 844 yil ramazon oyining 17-kuni Hirotida tug’ilgan. Alisher saroy muhitida yashaganligi uchun alohida tarbiya va nazoratda o’sadi, olim-u fozillar davrasida bo’ladi, 3-4 yoshlarida davrining mashhur shoiri Qosim Anvarning bir she’rini yod aytib, mehmonlarni hayratga soladi, 5 yoshida esa uni maktabga beradilar. U bo’lajak sulton Husayn Boyqaro bilan birga o’qigan.

1447 yilda Shohruh vafot etgach, Temuriy shahzodalar o’rtasida toj-taxt dardi xuruj qilib, yurtda taloto’p boshlandi va G’iyosiddin Muhammad xonadoni ham ko’p qatori vatanni tark etdi. Yosh Alisher uchun taqdir sinovlari boshlandi. Shohruxning nabirasi Abulqosim Bobur 1452 yilda Hirot taxtiga o’tirgach, Alisherning otasini Sabzavorga hokim etib tayinladi. Lekin oradan ko’p o’tmay G’iyosiddin kichkina dunyodan ko’z yumdi. Bu paytda Alisher endigina 12 yoshga qadam qo’ygan edi. Abulqosim Bobur Alisher va uning maktabdosh do’sti Husaynni o’z tarbiyasiga oldi, 1456 yili esa o’zi bilan Mashhadga olib ketdi. Keyinchalik Husayn Boyqaro sipohiylik yo’lini tanladi, Alisher esa zamonaning “malik ul-kalom”i Mavlono Lutfiy tahsini va hayratiga sazovor bo’lgan iste’dod egasi bo’lib yetishdi. “Faqirning nazmlari Xurosonda shuhrat tutib erdi”, deb yozadi Navoiy 1455–1458 yillar haqida.

Taqdir Alisher Navoiyni zamonaning ulug‘ va sharaflı kishilariga yaqın qıldı, ustoz-murabbiylik etuvchi zotlar bilan oshno etdi. 1466–1468 yillar Alisherning umri asosan Samarqandda kechdi. Sulton Husayn Boyqaro Hirotni egallaganda, Alisher Navoiy 28 yoshli mukammal bilimlar egasi, yurtga tanilgan shoir va tajribali davlat arbobi darajasiga yetishgan edi.

1469 yilda Sulton Husayn iltimosiga ko‘ra Alisher Navoiy Samarqanddan Hirotga qaytadi va ramazon hayiti munosabati bilan do‘sti sharafiga bitilgan “Hiloliya” qasidasini unga taqdim etadi. Husayn Boyqaro Alisherni muhrdor qilib tayinlaydi va shu paytdan shoirning el xizmatidagi faol jiddu jahdi boshlanadi. Ko‘p o‘tmay Navoiy muhrdorlikni o‘zining yaqın do‘sti va fikrdoshi, shoir Amir Shayxim Suxayliyga topshiradi. “Bu nozikta’b va zukko Amir 20 yildan ortiq Boyqarog‘a mulozim bo‘ldi”. Lekin Boyqaro do‘stining noroziligiga ham qaramay, 1472 yil fevralida uni vazir lavozimiga tayinlaydi va “Amiri Kabir” (“Ulug‘ Amir”) unvonini beradi. Bu lavozimda Navoiy el-ulus manfaati, shahar va mamlakat obodonchiligi, madaniyat ravnaqi, adolat tantanasi uchun foydalanadiki, bularning barchasi oqibat natijada Sulton Husayn davlatining barqarorligi va nufuzini ta‘minlaydi. Hirot bu davrda nihoyatda ko‘rkamlashdi, xalq turmushi yaxshilandi, she‘riyat, nafis san‘atlar rivoj oldi. Talabalar uchun “Ixlosiya” madrasasi, darveshlar uchun “Xalosiya” xonaqohi, bemorlar uchun “Shifoiya” shifoxonasi, masjidi Jome yoniga Qorixona (“Dor ul-huffoz”) qurildi. Ulug‘ amirning kutubxonasida 70 dan ortiq xattot va musavvirlar qo‘lyozmalarni oqqa ko‘chirish, ularni badiiy bezash bilan band edilar. Hirotida yana “Nizomiya”, Marvda “Xusraviya” va boshqa madrasalar bino etildi. Navoiy madrasa, shifoxonalar qurdirib qo‘ya qolmasdan, ularni kerakli darajada jihozlash, o‘z-o‘zini ta‘minlash uchun vaqf yerlar ajratib berish, mudarrislar, tabiblar va boshqa xodimlar bilan ta‘minlash, ularga oylik maosh, ozuqa, kiyim-bosh belgilashgacha, talabalar nafaqasi va kitoblarigacha – barcha-barchasini mukammal boshqarib, tashkil etib berar edi va o‘zi doimo xabar olib, nazorat qilib turishni ham unutmasdi. Binolar

qurilishi tarhi bilan bevosita shug‘ullanar, usta va shogirdlar mehnatidan boxabar bo‘lib turardi. Shoir o‘z huzuriga tez-tez she‘r, ilm va san‘at ahlini chorlab, ma‘rifiy suhbatlar uyushtirib turar, yosh iste‘dodlarni tarbiyat qilib, ularga sharoit yaratardi. Xondamir, Behzod, Vosifiy va o‘nlab ushbu tarbiyatga noil bo‘lgan iste‘dod egalari shular jumlasidandir.

Shu davr ichida Alisher Navoiy o‘z qo‘li bilan birinchi devoni “Badoyi ul-bidoya” (“Badiiylik ibtidosi”)ni tuzdi. Bu devonga uning yoshlik va yigitlik paytlarida yozgan 800 dan ortiq she‘rlari jamlangan bo‘lib, shoir ijodiy kamolotining birinchi bosqichini aks ettiradi.

Alisher Navoiyga bag‘ishlangan tarixiy va ilmiy asarlarda batafsil tavsif qilinishicha, 1469–1481 yillar Alisher Navoiyning ijtimoiy hayot va obodonchilik borasidagi eng faol xizmat ko‘rsatgan yillari bo‘lgan. Shoir 1481 yili “Vaqfiya” asarini yozib, unda o‘zining binokorlik va xayriya ishlariga yakun yasab, o‘z-o‘ziga hisob bergan. Navoiy dehqonchilik ishlarini yo‘lga qo‘yib, juda yaxshi natijalarga erishgan. Tarixchilarning yozishicha, Navoiyning bir kunlik daromadi 18 ming shohruxiy dinor miqdorida edi. Ulug‘ Amir bu daromadning ko‘p qismini xayrli ishlarga sarf qilgan. Tarixchi Xondamir Navoiy qurgan 52 rabot, 20 hovuz, 16 ko‘prik, bir qancha to‘g‘on, ariq, hammom, masjid-madrasalarni eslaydi. Navoiy turli soha olimlariga homiylik qilib, o‘nlab ilmiy risolalar bitilishiga bevosita sababchi bo‘lgan.

1483 yildan Alisher Navoiy o‘zining buyuk “Xamsa” asarini yozishga kirishdi va uni uch yilda tugalladi. Besh dostonni o‘z ichiga olgan bu ulkan badiiy qomus 50 ming misradan oshiq bo‘lib, Navoiyning barcha she‘riy merosining deyarli yarmini tashkil qiladi. “Xamsa” – Alisher Navoiy ijodining qalbidir.

Fors tilidagi birinchi “Xamsa” buyuk shoir Nizomiy Ganjaviy (1141–1209) tomonidan yaratildi. Shoir hech bir o‘rinda o‘zining “Xamsa” yozganligini qayd etmaydi. Nizomiy vafotidan 100 yil o‘tib, Hindistonda tug‘ilib o‘sgan forsiyzabon turk o‘g‘loni Xusrav Dehlaviy Nizomiy “Xamsa”siga birinchi bo‘lib tatabbu

yoʻzadi va “xamsachilik” anʻanasini boshlab beradi. Dehlaviy “Xamsa”si Nizomiya ajoyib sharh va undagi mazmunlarning yangicha talqini sifatida oʻzining ham, salafining ham shuhratini olamga yoydi. Keyingi XIV–XV asrlar mintaqa maʻnaviyati “Xamsa” anʻanasi taʻsirida rivoj oldi, shoirning salohiyati va iqtidori hech boʻlmaganida “Xamsa”ning bir dostoniga munosib javob yoza bilish bilan oʻlchanadigan boʻldi. Bu jahon maʻnaviyati tarixida betakror hodisadir. Turkiy adabiyotda Qutb va Haydar Xorazmiylar boshlab bergan “xamsachilik” anʻanasi oʻzining kamolini Alisher Navoiy ijodida topdi.

Islom aqidalariga koʻra bir kecha-kunduzda oʻqiladigan besh vaqt namoz “al-Xamsatu” deyiladi, dinimizning besh ustuni (rukni) ham – tavhid (imon), namoz, roʻza, zakot, haj – oʻziga xos “Xamsa” (beshlik)ni tashkil etadi. Demak, Nizomiy dostonlarini “Xamsa” turkumi sifatida talqin etilishi, unga Amir Xusrav va Navoiy javoblari bejiz emas. Alisher Navoiy “Saddi Iskandariy” dostonining muqaddima qismida bu masalaga maxsus toʻxtalib, “Xamsa”ning har bir dostoni yozilishini kunning maʻlum vaqtlarida oʻqiladigan sahar, peshin, asr, shom va xufton namozlari bilan qiyos etadi hamda “Xamsa”ni buyuk togʻ choʻqqisiga koʻtarilish mobaynida besh oʻrinda toʻxtab, nafasni rostdash uchun bino etilgan besh oromgohga oʻxshatadi.

Navoiy oʻz “Xamsa”sini yaratishga 1483 yilda kirishgan boʻlsa, uning birinchi dostoni “Hayrat ul-abror” (“Yaxshi kishilarning hayratlanishi”)ni oʻsha yili yozib tugatdi. 1484 yilda “Farhod va Shirin”, “Layli va Majnun”, “Sabʻai sayyor” (“Yetti sayyor”), 1485 yilda “Saddi Iskandariy (“Iskandar devori”) dostonini poyoniga yetkazdi. Shoir oʻz “Xamsa”siga kiritilgan dostonlarda oʻsha davr uchun muhim boʻlgan muammolarni qoʻydi, mutafakkir sifatida ilgʻor qarashlarni ilgari surdi, oʻzbek tilining qudratini olamga namoyish etdi.

Navoiyning turkiycha “Xamsa”sining yaratilishi XV asrda Xuroson eli uchun favqulodda shodumonlik va saodat sifatida qabul qilindi. Davrning ikki qutbi – maʻnaviyat piri Jomiy va buyuk sulton Husayn Boyqaroning hayrati va yuksak

e'tirofi ushbu haqiqatga dalildir. Navoiy shu yillar orasida ikkinchi devoni – “Navodir un-nihoya” (“Behad nodirliklar”)ni tuzishga kirishdi. Mutafakkir adib tarixiy haqiqatga ham muayyan izchilliqda o‘z munosabatini bildirib o‘tishni insof yuzasidan lozim topdi va “Zubdat ut-tavorix” (“Tarixlar qaymog‘i”) asarini yozib tugatdi.

1487 yili qishda Navoiy Astrobod hokimi etib tayinlandi. Boshqa bek va amirlar uchun sharaflari hisoblanishi joiz bo‘lgan bu martaba Amir Alisherning nozik tabiati uchun muayyan darajada ozorli bo‘ldi. Ammo shoh hukmi vojib, Amiri Kabir o‘lkaning hassos bir xududini muhofaza va obod qilish niyatida jo‘nab ketdi. Astrobodda Navoiyning ikki yil chamasi hokimligi bu shahar ahli uchun saodatli, Boyqaro saltanati uchun xayrli bo‘ldi.

Bu orada birin-ketin Navoiyning eng yaqin ustoz va musohiblari hayotdan ko‘z yumdilar. 1488 yili Sayid Hasan Ardasher, 1492 yili Abdurahmon Jomiy, 1493 yili Pahlavon Muhammad vafot etdi. Navoiy ustozlari xotirasiga “Holoti Sayid Hasan Ardasher”, “Holoti Pahlavon Muhammad”, “Xamsat ul-mutahayyirin” (“Besh hayrat”) asarlarini shu yillar ichida yozib tugalladi. Bu asarlarida o‘sha davr voqeligiga oid qimmatli ma’lumotlar bilan birga Navoiy yaratgan yangi badiiy olamning nazariy asoslariga oid bir qator dalil va mulohazalar ham bayon etilgan. Shu yillarda yana Navoiy davr shuarosi xususida “Majolis un-nafois” va Islom ma’naviyatining buyuk siymolari, xususan, turk, fors, hind mashoyixlari tarixiga oid “Nasoim ul-muhabbat” (“Muhabbat shabbodasi”) risolalarini yozadi. Bu asarlar nihoyatda muhim manba bo‘lib, o‘sha davr ma’naviyatining jonli siymolaridan mingga yaqin kishi haqida qimmatli ma’lumotlarni o‘zida jam etgan. Bundan tashqari nafaqat tasavvuf irfoni va adabiyoti, balki Islom davri ma’naviyatining boshqa muhim jihatlari haqida ham ko‘plab nazariy mulohazalar ushbu asarlar qatidan joy olgan bo‘lib, ularni mufassal tadqiq etish milliy ma’naviyatimizni xolis anglab yetishda bugungi avlodlar uchun benazir manba va asos bo‘lib xizmat etadi.

1492 yilda aruz ilmiga bag‘ishlangan “Mezon ul-avzon” (Vaznlar o‘lchovi”) risolasi yozildi va shoir o‘z lirik ijodini qayta taqsimlab, yangi devonlar majmui – “Xazoyin ul-maoniy” (“Ma’nolar xazinasini”)ni yaratish ishiga astoydil kirishdi. “Chor devon” nomi bilan shuhrat qozongan bu buyuk majmua 45 ming misraga yaqin turli janrlardagi kichik va o‘rta hajmli she’rlarni o‘zida jamlagan bo‘lib, “G‘aroyib us-sig‘ar” (“Bolalik ajoyibotlari”), “Navodir ush-shabob” (“Yigitlik davri nodirliklari”), “Badoye’ ul-vasat” (“O‘rta yosh kashfiyotlari”), “Favoyid ul-kibor” (“Keksalikdagi foydali mulohazalar”) nomlari bilan ataladi. Bu to‘rt jidda 16 janrga oid 3000 dan ortiq she’r bo‘lib, ularda 2600 g‘azal, 210 qit‘a, 133 ruboiy, 86 fard, 52 muammo va boshqalar mavjud. “Xazoyin ul-maoniy”ga oldingi ikki alohida devondagi she’rlarning deyarli barchasi kirgan bo‘lib, keyin yaratilgan 1400 ga yaqin yangi asarlar qo‘shilgan.

Bu turkiy tilda yozilgan asarlari, dostonlari, she’rlaridan tashqari Navoiy fors tilida ham 12 ming misradan oshiq she’r, muammo janri haqida “Mufradot” risolasini, “Sittayi zaruriya”, “Fusuli arbaa” turkum qissalarini yozdi, “Foniy” taxallusi bilan alohida devon tuzdi. Ushbu asarlar Xoqoniy, Amir Xusrav, Sa’diy, Hofiz, Kamol Xo‘jandiy, Jomiy kabi fors adabiyotining mumtoz namoyandalari bilan ijodiy bahsda tug‘ilgan bo‘lib, ham badiiy ifoda, ham mazmuniy teranlikda salaf bilan teng qudrat namoyish etadi.

Navoiy 1498 yilda “Lison ut-tayr”, 1499 yilda “Muhokamat ul-lug‘atayn”, 1500 yili “Mahbub ul-qulub” asarlarini yozdi. Bu uch asar buyuk shoir va mutafakkir ijodining avj nuqtalari edi. Adib “Muhokamat ul-lug‘atayn”da o‘zining butun ijodiy yo‘lini sarhisob qilib, turkiy tiddagi she’riyatning qudratini ta’kidlagan. Unda, jumladan, quyidagi ma’lumot bor: “Chun “Lison ut-tayr” ilhomi bila tarannum tuzupmen, qush tili ishorati bila haqiqat asrorini majoz suratida ko‘rguzupmen”. Alisher Navoiy go‘daklik chog‘laridan tasavvuf she’riyatining ustodi Farididdin Attor yaratgan “Mantiq ut-tayr” asariga mehr qo‘ygani bizga ma’lum. Umrining oxirida ushbu asarga tatabbu – javob yozar ekan, o‘zining

shungacha yozgan barcha asarlariga falsafiy yakun yasaydi. Attor asari Borliqning yagona mohiyati haqida, Haq asrori va inson uchun uni anglab yetish imkon darajasi haqida edi. “Lison ut-tayr” mazmuni “Mantiq ut-tayr”ga zid yoki undagi fikrlarning takrori ham emas, balki yangi tarixiy-ma’naviy bosqichdagi sharhi, talqinidir.

Attorning qushlar tilidan yozilgan dostonida irfoniy ehtiros nihoyatda jo‘shqindir. Navoiy esa bosiq voqeaband tasvirga urg‘u beradi, qushlar sarguzashtida va ichki hikoyalarda hayotiylikni kuchaytiradi. Bu bejiz emas. Oxirgi xulosada Navoiy salafiga qaraganda olg‘a ketadi, masala mohiyatini teranroq his qiladi va badiiy tasvirni ham shunga munosib yaratadi.

Nihoyat Navoiy oxirgi asari – “Mahbub ul-qulub” (“Ko‘ngillarning sevgani”) risolasida barcha savollarga yana o‘zi javob bergan. Bu asar tom ma’noda ijtimoiy-falsafiy va axloqiy g‘oyalarga to‘liq bo‘lib, XV asrda mavjud bo‘lgan barcha ijtimoiy toifalar mohiyati mufassal ochib berilgan, ijtimoiy va axloqiy hodisalarning o‘zaro bog‘liqligi, yaxlitligi ishonarli ta’kidlangan. Bu asar turli aforizm, maqol va matnlarga boy bo‘lib, xalq orasida juda keng tarqalgan.

Alisher Navoiy o‘zi va salafлари – Nizomiy, Dehlaviy, Hofiz, Iroqiy va boshqalar yaratgan mustaqil badiiy tafakkur tarzini “majoz tariqi” deb nomladi va unda Haq asrori “majoz suvratinda” aks etishini ta’kidlagan. Bu Borliqni o‘ziga xos idrok etish tarzi Naqshbandiyaning “Dil ba yoru dast ba kor” qoidasiga muvofiq bo‘lib, unda ibrat, ilm, irfon va amal bir nuqtada birlashar va yangi dunyoga ko‘z ochardi. Tavhid ta’limoti va e’tiqodini idrok etishning eng yuqori bosqichi bo‘lgan bu dunyoqarash tizimi “Xamsa” va “Lison ut-tayr” asarlarida, shoir lirikasida badiiy in’ikosini topgan.

1500 yillarga kelib shoirning hayot sharoiti qiyinlashib, sog‘ligi zaiflashib qolsada, ijoddan to‘xtamadi. 1501 yilning boshida Navoiy kasallikdan vafot etdi. Butun Hirot xalqi o‘zining buyuk shoiri bilan xayrlashishga chiqdi va 7 kun davomida motam tutdi.

Navoiy hayot va ijod yo'li haqida juda ko'p badiiy asarlar yozilgan, ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Jumladan, O'zbekiston xalq yozuvchisi Isajon Sulton ham Hazratga bag'ishlab bir mo'jaz asar yozdiki, nashr etilganiga ko'p vaqt bo'lmasdan o'z o'quvchilarini topdi, o'qigan sayin dillar yayraydi. Isajon Sultonning romani o'quvchi qalbiga allaqanday rubobiy sokinlik bag'ishlaydi, mudroq tasavvurlarni uyg'otadi, turg'un tafakkurni yuritib yuboradi.

Roman kompozitsiyasi hazrat Alisher Navoiyning "Xazoyin ul-maoniy" devoni ichki strukturasi mos "G'aroyib us-sig'ar", "Navodir ush-shabob", "Badoe' ul-vasat", "Favoid ul-kibor" deb atalgan to'rt qismdan iborat. Alisherning bolaligi, yoshlik yillari, o'rta yoshda ko'rgan-kechirganlari va, ayniqsa, keksalik pallasidagi foydalar romanda batafsil bayon qilinadi. To'rtinchi qism nisbatan katta o'rinni egallaydi. Bu tabiiy hamdir. Zero, Navoiyning ijodi har jihatdan pishib yetilgani, aynan, bashariyatning adabiy zavqi, o'zbek adabiyoti va, umuman, dunyo adabiyoti ma'nolar xazinasiga taqdim etgan durdona asarlari umrining aynan o'sha yillarida yozilgani tarixiy haqiqatdir.

O'zbekiston xalq shoiri va mohir yozuvchi Xurshid Davron ham ulug' mutafakkirga bag'ishlab "Navoiyning armoni" nomli hikoyasini yozgan. Hikoya kichik janr bo'lishiga qaramay, yozuvchi ushbu kichik asariga ulkan tarixiy voqealar-u, Navoiyning hayot va ijod yo'lini atroflicha yoritgan. Yozuvchi hikoya boshida Navoiyning ezgu ishlarini, xayr-sahovat, ehsandan qo'lini tortmaganini, boyliklar-u mansablarga aldanib qolmasdan, diniga sodiq qolib, hamisha Allohga sig'ingani-yu, fuqaro-yu darveshlarning, g'arib-u musofirlarning g'amida turli mavzelerde xonaqohlar, robotlar, hovuzlar, hammomlar va ko'priklar bunyod qildirganini, do'st va vazir sifatida mamlakatni tinchi va osoyishtaligi uchun Husayn Boyqarodan maslahatlarini ayamaganlarini keltiradi.

Xurshid Davronning ko'p asarlarida bo'lgani kabi ushbu hikoyasida ham kichik-kichik rivoyatlarni ko'ramiz, jumladan, Alisher Navoiy Marg'ani bog'ida o'zi qurdirgan masjidida doim kelib besh vaqt namozda hozir bo'lib, namozda qoyim

bo'lganlarni surishtirib, bir kuni asr namozi tugagach, kundalik odatiga qarshi, masjididan tez chiqib, biror joyda to'xtamay, "Unsiya" hovlisiga yetib borib, hovli to'ridagi binafshazorga qarab qaytganini hamma ko'rib hayron bo'libdi, besaranjomligining sababini so'rashsa, tahorat olib, masjidga kelayotganida yelkasida bir chumoli o'rmalab yurganini ko'rib, ozor topmasin deya, darhol o'z uyiga olib borib qo'yganini, uvoliga qolishdan qo'rqqanini aytganligi haqida rivoyat berilgan. Amir Alisherni davlat boshida turishga va hajdan voz kechishga ko'ndirgan Mozandaroniy Navoiyning

*Kimki bir ko'ngli buzug'ning xotirin shod aylagay,
Oncha borkim, Ka'ba vayron bo'lsa obod aylagay
she'rini o'qiydi.*

Asar so'nggida haj ziyoratiga borishni va umrining qolgan qismini ibodat bilan o'tkazishni xohlagan Navoiyning orzusi armonga aylangani aytiladi. Buning asosiy sababi uning Vataniga, millatiga mehridir. Alisher Navoiy umrini millati va mamlakatiga bag'ishlagan, tinchlikni ta'minlash uchun hukmdordan ko'ra ko'proq harakat qilgan, xalqdan soliqlar talab qilinganida, bu ishni Temuriylar davlatiga munosib ko'rmaydi va xalqdan so'ralgan soliqni o'zi to'laydi. Asar so'nggida chuqur o'yga botgan shoir Sheroziy haqida bitilgan rivoyatni eslaganida, *"Bechora onam tirik bo'lsayki, mulozamat qilib, ko'nglini shod etsam",-deb o'ylardi. Ammo nogohoniy bir fikr dilini ravshan etdi. "Yo'q, yo'q, mening onam bor. Onam menga til va dil bergan turkiy xalqim, shu ulug' millatim. Koshki uning dilini shod etsam, umrim bitguncha uning xizmatida bo'lsam"* Hikoya ushbu jumla bilan yakunlanadi, Navoiyning xalqiga, vataniga bo'lgan hurmati aks etgan so'nggi jumlada hikoyaning muhim qirrasini ochiladi.

Alisher Navoiy ijodining jahon va milliy adabiyotshunoslikda o'rganilish ko'lami nihoyatda keng. Navoiy hayot yo'li va ijodi Olim Sharafiddinov, A.Sa'diy, S.Ayniy, Oybek, M.Shayxzoda, N.Mallaev, I.Sulton, V.Zohidov. V.Abdullaev, A.Hayitmetov, A.Qayumov, S.G'anieva, A.Abdug'afurov, B.Qosimov,

Y.Is'hoqov, B.Sarimsoqov, I.Haqqulov, Sh.Sirojiddinov singari o'zbek adabiyotshunoslari tomonidan o'rganilgan.

Navoiy ijodi haqida mukammal tasavvur uyg'otish uchun navoiyshunoslik muammolari bir nechta monografik tadqiqotlar doirasida o'rganilishi lozim. Shuningdek, navoiyshunoslik xronologiyasi, statistikasi, geografik ko'lami, poetik muammolari doirasi, Navoiy va Sharq mumtoz adabiyoti, Navoiy va folklor, Navoiy va jahon adabiyoti, Navoiy va turkiy adabiyot genezisi, Navoiy va zamonaviy o'zbek adabiyoti, Navoiy va mumtoz janrlar poetikasi, Navoiy va badiiy obraz poetikasi singari qator muammoli, qiyosiy-tarixiy, qiyosiy-tipologik, ilmiy-nazariy aspektlarda o'rganilishi lozim bo'lgan masalalar borki, bu kelajakda ayni mavzuga oid o'nlab tadqiqotlarning maydonga kelishi uchun manba bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mallayev N. Alisher Navoiy va xalq ijodiyoti.-Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 1974.
2. Jo'raqulov U. Alisher Navoiy "Xamsa" sida xronotop poetikasi. - Toshkent: Turon-iqbol nashriyoti, 2017.
3. <https://n.ziyouz.com/kutubxona/category/1-ziyouz-com-kutubxonasi>
4. <https://yuz.uz/uz/news/insoniyat-quyoshi-tarifida-bitilgan-roman->
5. <http://navoiy.zn.uz/>